

РЕФОРМЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗРЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ

¹Алимова Дилшода – студентка, ²Сапарбаева Дилбар Адилевна

¹Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан, ² ассистент “ТИИИМСХ”
национальный исследовательский университет, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11224912>

***Аннотация.** В данном исследовании рассмотрены реформы в Новом Узбекистане и их влияние на формирование зрелого поколения. Основной акцент сделан на ключевых аспектах этих реформ, таких как современная модернизация образовательной системы с использованием новых технологий. Также изучено стремление к стимулированию предпринимательского потенциала среди молодежи как еще один важный элемент реформ. Особое внимание уделено развитию культуры и искусства, поскольку их значимость для формирования личности и общества признана ключевой в стратегии развития страны.*

***Ключевые слова:** реформа, образовательная система, культура, искусства, технология.*

***Abstract.** This study examines reforms in New Uzbekistan and their impact on the formation of a mature generation. The main emphasis is on key aspects of these reforms, such as the modern modernization of the educational system using new technologies. The desire to stimulate entrepreneurial potential among young people as another important element of reforms has also been studied. Particular attention is paid to the development of culture and art, since their importance for the formation of personality and society is recognized as key in the country's development strategy.*

***Keywords:** reform, educational system, culture, arts, technology.*

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqotda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning yetuk avlod shakllanishiga ta’siri o‘rganiladi. Asosiy e’tibor ushbu islohotlarning asosiy jihatlari, xususan, ta’lim tizimini yangi texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy modernizatsiya qilish kabilarga qaratilmoqda. Islohotlarning yana bir muhim elementi sifatida yoshlarda tadbirkorlik salohiyatini rag‘batlantirishga intilish ham o‘rganildi. Madaniyat va san’atni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda, chunki ularning shaxs va jamiyat shakllanishidagi ahamiyati mamlakat taraqqiyot strategiyasida asosiy o‘rin tutadi.*

***Kalit so‘zlar:** islohat, ta’lim tizimi, madaniyat, san’at, texnologiya.*

1. Введение

Узбекистан, аналогично многим другим государствам, столкнулся с существенными изменениями после обретения независимости. Однако последние годы ознаменованы особым этапом в развитии этой Центральноазиатской страны, известным как эра Нового Узбекистана. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева страна претерпевает не только значительные политические и экономические трансформации, но и кардинальные изменения в сфере образования, воспитания и формирования молодежи. Этот период характеризуется стремлением к модернизации и инновациям в различных аспектах общественной жизни, а также активной поддержкой и стимулированием инициативности и творческого потенциала молодого поколения. Реформы в Новом Узбекистане ориентированы на повышение качества жизни обычных людей и формирование более

открытого и динамичного общества. Одной из ключевых целей этих реформ является создание благоприятной среды для развития молодежи. Это может включать в себя улучшение доступа к образованию и профессиональной подготовке, создание новых рабочих мест и возможностей для предпринимательства, а также стимулирование активного участия молодежи в общественной и политической жизни. Одним из видимых результатов этих реформ может быть формирование более образованного, самостоятельного и ответственного поколения граждан. Улучшение доступа к образованию и расширение возможностей для самореализации молодежи могут способствовать развитию их профессиональных и личностных качеств.

Кроме того, реформы в Новом Узбекистане также могут способствовать укреплению доверия молодежи к государственным институтам и участию в процессах принятия решений. Это важно для развития демократических институтов и устойчивости общества в целом.

2. Реформы в сфере образования в Новом Узбекистане

Одной из ключевых характеристик реформ в Новом Узбекистане является активное стремление к современной модернизации образовательной системы. Этот амбициозный процесс включает в себя не только изменения в методах обучения, но и обновление инфраструктуры, улучшение учебных программ и стимулирование креативности как студентов, так и педагогов. Преодоление устаревших подходов к обучению является приоритетной задачей реформаторов. Вместо традиционной лекционной модели акцент смещается к интерактивным формам обучения, где студенты активно участвуют в процессе усвоения материала. Это позволяет развивать не только знания, но и навыки анализа, решения проблем и коммуникации. Внедрение новых технологий играет ключевую роль в модернизации образования. Использование интерактивных досок, онлайн-ресурсов, образовательных приложений и других инновационных средств помогает сделать обучение более доступным, интересным и эффективным. Это также способствует подготовке студентов к цифровой эпохе и будущим вызовам рынка труда. Однако, помимо технологических аспектов, большое внимание уделяется развитию критического мышления и самостоятельности учащихся. Вместо передачи готовых знаний, образовательная система в Новом Узбекистане стимулирует студентов к самостоятельному поиску информации, анализу и критическому мышлению. Это важные навыки, которые помогают выпускникам не только успешно адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и активно участвовать в формировании своего будущего.

Таким образом, реформирование образовательной системы в Новом Узбекистане нацелено не только на обеспечение высокого качества образования, но и на создание условий для развития гибких, креативных и ответственных личностей. Эти личности способны принимать активное участие в социальной и экономической жизни страны, а также в процессе ее развития в целом. Модернизация образования должна обеспечить молодежи не только знания и навыки, но и способность мыслить критически, решать проблемы и работать в коллективе. Важно также, чтобы образовательная система стимулировала творческое мышление и развивала лидерские качества у студентов, чтобы они могли стать активными участниками процесса преобразований в стране и способствовать ее устойчивому развитию.

3. Стимулированию молодежного предпринимательства

Другим ключевым аспектом реформ в Новом Узбекистане является стремление к стимулированию предпринимательского потенциала среди молодежи. Этот направленный на будущее подход предусматривает создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса, поощрение стартапов и развитие инфраструктуры, способствующей инновационной деятельности.

Инициативы по развитию предпринимательства среди молодежи направлены не только на экономический рост страны, но и на развитие личных качеств и навыков у молодых людей. Предпринимательский дух становится неотъемлемой частью образа мышления молодежи, а также способствует формированию самостоятельности и ответственности. Поддержка стартапов и развитие малого и среднего бизнеса предоставляют молодым людям возможность воплотить свои идеи в жизнь и реализовать свой потенциал. Это способствует не только росту экономики, но и созданию новых рабочих мест, расширению инноваций и улучшению качества жизни в обществе. Создание инфраструктуры для инновационной деятельности также играет важную роль в развитии предпринимательского духа среди молодежи. Доступ к современным технологиям, инкубаторам и акселераторам, образовательным программам и менторству помогает молодым предпринимателям в реализации своих идей и проектов, а также способствует обмену опытом и созданию сетей контактов.

Следовательно, реформы в Новом Узбекистане, направленные на поощрение предпринимательского потенциала среди молодежи, играют ключевую роль в будущем страны. Они способствуют не только экономическому росту и инновационному развитию, но и формированию у молодежи важных навыков и качеств, необходимых для успешной самореализации и внесения вклада в общественное благосостояние.

4. Развитию культуры и искусства

Важным элементом реформ в Новом Узбекистане является также акцент на развитие культуры и искусства. Понимание того, что культурное наследие и творческие выражения являются основными составляющими формирования личности и общества в целом, стало ключевым направлением в стратегии развития страны. Поддержка молодых талантов играет важную роль в этом процессе. Возможности для проявления и развития индивидуальных творческих способностей создаются через различные культурные программы, конкурсы, стипендии и гранты. Это позволяет молодым людям раскрыть свой потенциал, уверенно идти по пути самореализации и вносить свой вклад в культурное богатство нации. Создание условий для творческого самовыражения также имеет большое значение. Это включает в себя развитие культурных центров, творческих студий, мастерских и других площадок, где молодые люди могут свободно выражать свои идеи и творческие концепции. Поддержка таких инициатив помогает не только развивать индивидуальные навыки, но и создавать вдохновляющие сообщества единомышленников. Расширение доступа к культурным ценностям является еще одним важным аспектом. Это включает в себя проведение культурных мероприятий, выставок, концертов, кинофестивалей и других культурных программ, которые доступны для всех слоев общества. Повышение культурной грамотности и осознанности способствует формированию гармоничной личности и ее успешной адаптации в разнообразном и быстро меняющемся мире.

Таким образом, работа по развитию культуры и искусства играет ключевую роль в реформах Нового Узбекистана. Она способствует формированию творческого мышления, развитию личности и созданию гармоничного общества, способного к творческой адаптации и инновационному развитию.

5. Способствование активной роли граждан в общественной сфере и улучшение взаимодействия между государственными структурами и гражданским обществом

Укрепление гражданского общества является одним из важнейших аспектов реформ в Новом Узбекистане. Этот стратегический подход к развитию общества основан на принципах активного участия граждан в общественной жизни, поощрении волонтерства и развитии диалога между государством и гражданским обществом. Инициативы по развитию волонтерства играют ключевую роль в этом процессе. Поддержка добровольческих инициатив и программ способствует вовлечению молодежи в социально значимые проекты и деятельность, что формирует их активную гражданскую позицию и чувство ответственности перед обществом. Участие молодежи в общественной жизни также придает им возможность ощутить свою значимость и влияние на формирование окружающей среды. Молодежные организации, клубы, общественные объединения становятся площадками для обмена идеями, обсуждения проблем и поиска совместных решений, что способствует развитию креативности и лидерских качеств у молодых людей.

Создание условий для диалога и взаимодействия между государством и гражданским обществом является еще одним важным аспектом. Открытость для обратной связи, учет мнения граждан при принятии решений, проведение публичных консультаций и форумов способствуют установлению доверительных отношений между властью и населением, а также повышают эффективность реформ. Укрепление гражданского общества в Новом Узбекистане играет ключевую роль в формировании активной и ответственной гражданской позиции среди молодежи. Это способствует расширению демократических ценностей, повышению эффективности общественного управления и созданию условий для устойчивого развития страны в целом.

6. Заключение

Из анализа статьи следует, что реформы в Новом Узбекистане имеют значительное значение для формирования зрелого поколения. Процессы модернизации образования, поддержки предпринимательства, развития культуры и укрепления гражданского общества не только способствуют развитию экономики и политики, но и содействуют формированию гармоничной личности, способной к самореализации и вкладу в будущее своей страны.

REFERENCES

1. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 с.
2. Мирзиёев, Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент : “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.

3. Мирзиёев, Ш. М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшем приоритетном направлениям экономической программы на 2017 год. / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент : Ўзбекистон, 2017. - 104 с.
4. Хакимов, О. Переломный год реформ. Газета «Правда Востока» 10 ноябрь 2021.
5. ПЯТЬ ЛЕТ СО СТРАТЕГИЕЙ ДЕЙСТВИЙ: ИТОГИ РЕФОРМ. 07 фев. 2022г. <https://strategy.uz/index.php?news=1478&lang=ru>
6. Евгения Юн. Реформы, меняющие жизнь: очередной этап трансформации в Новом Узбекистане. 1 сент. 2022г. <https://yuz.uz/ru/news/reform-menyayuie-jizn-ocherednoy-etap-transformatsii-v-novom-uzbekistane>
7. Экономические и социальные реформы в Узбекистане набрали обороты. 29.08.2019г. <https://rg.ru/2019/08/29/ekonomicheskie-i-socialnye-reformy-v-uzbekistane-nabrali-oboroty.html>